

ПЕНСИЯ ЖАМҒАРМАЛАРИДА ДАВЛАТ МОЛИЯВИЙ НАЗОРАТИ ТАРКИБИДА АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВЛАРИНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ ТАШКИЛИЙ-УСЛУБИЙ ВА АМАЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Нурманов Дин-Ахмед Тилеубаевич

Тошкент давлат иқтисодиёт университети
мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8323334>

Аннотация. Мақолада пенсия жамғармалари фаолияти бўйича халқаро тажриба тадқиқ этилган. Мамлакатимизда пенсия ва нафақа тўловларини молиялаштиришда давлат аудитини зарурати, уни ташкилий-услубий ва амалий жиҳатлари ёритилган. Пенсия жамғармаларида давлат молиявий назорати таркибида аудиторлик текширувларини жорий этиш бўйича услубий тавсиялар ва таклифлар ишлаб чиқилган.

Таянч сўз ва иборалар: бюджетдан молиялаштириш, пенсия, ижтимоий таъминот, нодавлат пенсия жамғармалари, давлат молиявий назорати, давлат аудити.

Халқаро даражадаги тадқиқотлар жаҳон аҳолиси таркибида ёши улуғларнинг салмоғи ортиб бораётганлиги, ижтимоий таъминот ва ҳимояга муҳтож аҳоли қатламининг ўсаётганлиги, иш билан таъминлаш соҳасидаги қийинчиликлар кучайиб бораётганлиги оқибатида яширин иқтисодиётнинг ривожланишига сабаб бўлаётганлигини кўрсатмоқда. Ўз навбатида, мазкур омиллар норасмий меҳнат бозорида банд бўлган меҳнатга яроқли аҳоли қатламининг ижтимоий ҳимояси воситаларидан бири ҳисобланган пенсия таъминотини ҳам хавф остига қўяди.

«Жаҳон банкининг маълумотларига кўра 1990 йилда дунё аҳолисининг деярли ярим миллиарддан ортиғини 60 ёшдан ошганлар ташкил этган бўлса, 2030 йилга бориб бу кўрсаткич 1,4 миллиардга етади»[1]. Нуфузли халқаро ташкилотнинг ушбу прогнозига таяниб шуни таъкидлаш лозимки, келгусида жаҳон мамлакатлари ва минтақаларида пенсияга чиқувчиларнинг сони ортиб, ижтимоий таъминот ва ҳимояга эҳтиёжманд инсонларнинг сафи кенгайди. Юқоридаги омиллар мамлакатимизда пенсия таъминоти тизимини халқаро стандартлар талаблари асосида қайта кўриб чиқишни, тизимли таҳлил қилиш ва истиқболли дастурлар қабул қилишни, бу соҳада чуқур фундаментал илмий-тадқиқотлар олиб боришни тақозо этади.

Таъкидлаш зарурки, мамлакатимизда пенсия таъминотини такомиллаштириш ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишнинг институционал асослари шакллантирилган бўлиб, улар жумласига қуйидаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни киритиш мақсадга мувофиқдир. Хусусан, 2022 йил 19 сентябрдаги «Фуқароларнинг давлат пенсия таъминоти тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ўзгартишлар киритиш ҳақидаги [2], Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 4 июндаги «Аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлаш тизимини янада такомиллаштиришга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Фармони [3], 2021 йил 25 мартдаги «Кексалар ва ногиронлиги бўлган шахсларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш, «Саховат» ва «Мурувват» интернат уйлари тизимини янада ривожлантириш тўғрисида»ги Фармони [4], 2019 йил 21 майдаги ПФ-5723-сон «Меҳнатга ҳақ тўлаш, пенсиялар ва бошқа тўловлар миқдорларини аниқлаш тартибини такомиллаштириш тўғрисида»ги Фармони, 2023 йил 29 мартдаги «Иш ҳақи, пенсиялар ва нафақалар миқдорини ошириш тўғрисида»ги Фармони[5], ва соҳага оид бошқа меъёрий ҳужжатлар шулар жумласидандир.

Иқтисодчи олима Я.Маматкулова мазкур соҳадаги хорижий тажрибаларни тадқиқ этиб, қуйидагиларни ёзади: “Ривожланган мамлакатлар пенсия тизимини таҳлил қилиш жараёнида аниқланишича, ҳар қайси давлат пенсия тизими босқичма-босқич тараққий этиб борган. Биринчи босқичда, давлат пенсия тизимларига амал қилган бўлиб, кейин иқтисодиёти ривожланиб борган сари тизимда ҳам ислоҳотлар амалга ошириб борилган. Иккинчи босқичда жамғариб бориладиган давлат томонидан назорат қилинадиган пенсия тизимлари ҳамда корпоратив пенсиялар юзага кела бошлаган. Учинчи босқичда, индивидуал жамғариб бориладиган пенсия тизимлари вужудга келган ва ҳозирги вақтга қадар такомиллашиб келмоқда.

Нодавлат пенсия тизими асосан йиғилган бадалларни инвестиция қилади, кредитлар беради ёки қимматли қоғозлар бозоридаги узоқ ва қисқа муддатли мажбуриятларга инвестиция қилади. Мамлакатимизда нодавлат пенсия тизимларини ташкил этишда бугунги кунда тараққий этган йирик саноат, ишлаб чиқариш корхоналари ёки суғурта компаниялари орқали ташкил этиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Чунки сўнгги йилларда республикамизда айнан шу соҳалар ривожланиб бораётганлиги кузатилмоқда” [6].

Бюджетдан ташқари пенсия жамғармаси Ички аудит ва молиявий назорат хизмати томонидан амалга оширилган ишлар ҳақида шу бўлимнинг бошлиғи Дилшод Мирсаидовнинг маълумотига кўра, 2022 йилнинг ўтган ярим йиллигида Пенсия жамғармаси тизимида 3 292 ҳолатда 5,7 млрд сўмлик молиявий хатоликлар ва ортиқча пенсия тўловлари аниқланган.

Мазкур хато ва камчиликлар “Ижтимоий ҳимоя ягона реестри” ахборот тизими орқали кам таъминланган оилаларга болалар нафақаси ва моддий ёрдам тайинлаш учун маълумотларни хато шаклланиши натижасида 2 194 ҳолатда 3,5 млрд сўм; давлат пенсия ва нафақалари нотўғри тайинланиши ва ҳисобланиши натижасида 913 ҳолатда 2,1 млрд сўм; ҳудудларда бухгалтерия ҳисобини юритишда смета-штат ва бюджет интизоми бузилиши натижасида 185 ҳолатда 28,2 млн сўм эканлиги аниқланган [7].

Шуни таъкидлаш лозимки, давлат аудитини ташкил этишда аудит объектларини аниқлаш ва танлаш муҳим аҳамият касб этади. Бу комплекс аудит режаси ва дастурини шакллантириш, шу орқали давлат ва нодавлат пенсия жамғармалари фаолиятини сифатли аудит текширувидан ўтказишга имконият яратади.

Халқаро амалиётда пенсия жамғармаларида ички назорат тизимини баҳолашда ноаниқ ўлчовлар назарияси ва Сугено интеграл асосида миқдорий баҳолаш ижобий самара бериши исботланган. Бунинг натижасида аудиторлик далилларини қайта ишлаш жараёнининг илмий асослиги таъминланади, аудиторлик фикрини билдириш ва аудиторлик хулосасини шакллантириш имконияти яратилади.

Ижтимоий аҳамиятга эга бужжетдан ташқари ва нодавлат пенсия жамғармаларини аудитдан ўтказишда ички назорат тизимини, муҳимлик даражасини ва аудит рискин баҳолашда ахборотларнинг ноаниқлигини ҳисобга олиш ҳал қилувчи аҳамиятга эга ҳисобланади. Ушбу муаммони ҳал қилиш нафақат аудиторнинг профессионал фикрига, балки олинган ахборотларни умумлаштириш учун математик воситаларни танлашга ҳам боғлиқ.

Ноаниқликнинг иқтисодий моҳияти таваккалчиликда намоён бўлади. Аудит ўтказиш жараёнида мазмуни жиҳатидан турлича бўлган ноаниқликлар таваккалчилик мажмуини ташкил этиши кузатилган. Хулоса қилганимизда, бюджетдан ташқари пенсия жамғармаларида давлат аудитини ташкил этиш долзарб масала эканлиги аён бўлди. Бунда

нодавлат пенсия жамғармаларини ҳам ташкил этиш ва уларнинг фаолиятини ривожлантириш ижтимоий таъминот ва ҳимоянинг муҳим бўғини эканлигини таъкидламоқчимиз. Мазкур жараёнларда ҳалқаро тажрибалардан келиб чиқиб молиявий назоратнинг муҳим таркибий қисми ҳисобланган давлат аудити хизмати фаолиятини режалаштириш, бу жараёнларда ахборот-коммуникация воситаларидан ва рақамли иқтисодиёт имкониятларидан самарали фойдаланиш, аудиторлик таваккалчилигини камайтиришга, текшириш муддатини қисқартиришга, ахборотларнинг тезкор, шаффоф ва ишончли бўлишига хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. J.P.Tursunov. Reforms in pension supply system in Uzbekistan. European Journal of Research. №3. 2019. P 43.
2. «Фуқароларнинг давлат пенсия таъминоти тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ўзгартишлар киритиш ҳақида. 2022 йил 19 сентябрь, ЎРҚ-791-сон. <https://lex.uz/docs/6199819>
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 4 июндаги ПФ-6241-сон «Аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлаш тизимини янада такомиллаштиришга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Фармони. <https://lex.uz/docs/5443926>
4. 2021 йил 25 мартдаги ПФ-6195-сон «Кексалар ва ногиронлиги бўлган шахсларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш, «Саховат» ва «Мурувват» интернат уйлари тизимини янада ривожлантириш тўғрисида»ги Фармони <https://lex.uz/docs/5748320>
5. 2023 йил 29 мартдаги ПФ-5723-сон “Иш ҳақи, пенсиялар ва нафақалар миқдорини ошириш тўғрисида”ги Фармони <https://lex.uz/docs/6417184>
6. Маматкулова Я.И. Пенсия таъминоти тизимини такомиллаштириш йўллари. Иқт. фанл. фалс. доктори (PhD) диссер. автореферати. – ТДИУ. 2022. Б. 59.
7. “Халқ сўзи”, 2022 йил 24 август <https://xs.uz/uzkr/post/otgan-yarim-jilda-pensiya-zhamgarmasi-tizimida-3-292-holatda-5-7183-mln-somlik-moliyaviy-khatoliklar-va-ortiqcha-pensiya-tolovlari-aniqlangan>